

Merkblatt

Forschungsdaten recherchieren

Neben frühzeitigen Überlegungen zum Publizieren der eigenen Forschungsdaten, gehört auch die Recherche nach bereits publizierten – für die eigene Fragestellung relevanten – Daten zur Vorbereitung des Projektvorhabens. Wie bei einer konventionellen Literatur- und Quellenrecherche können dazu verschiedene Wege beschritten bzw. Datenbanken abgefragt werden.

Einerseits gib es eine große Auswahl an [Repositorien](#). Diese Forschungsdatenrepositorien bieten einen Speicherort für digitale Forschungsdaten. Sie ermöglichen die Zugänglichkeit zu ergebnisrelevanten Daten und gewährleisten die Nachnutzung dieser Daten für mindestens 10 Jahre entsprechend der Guten wissenschaftlichen Praxis. Der Leistungsumfang, den das jeweilige Repository bietet, variiert jedoch. Ein wesentliches Kriterium, das ein solche Repository bieten sollte, sind persistente Identifikatoren (z.B. DOI). Neben fachspezifischen Repositorien gibt es auch eine Reihe von generischen oder institutionellen Varianten. Eine erste Übersicht mit guten Filtermöglichkeiten findet sich unter www.re3data.org. Ein disziplinoffenes Repository für Thüringer Forschende ist [REFODAT](#).

Auch Datenzentren, die oft aus großen wissenschaftlichen Projekten oder zentralen Datenerhebungen hervorgegangen sind, sollten bei der Recherche berücksichtigt werden. Hier werden breit angelegte Datenmengen archiviert sowie die Nutzung für wissenschaftliche Zwecke ermöglicht. Der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) hat eine Übersicht zu akkreditierten Datenzentren erstellt. Weitere Informationen sind zu finden unter: <https://www.konsortswd.de/angebote/forschende/alle-datenzentren/>.

Merkblatt

Forschungsdaten recherchieren

Aber auch so genannte [Datajournals](#) sollten berücksichtigt werden. Gemeint sind spezialisierte wissenschaftliche Journals, die den Schwerpunkt auf die Veröffentlichung von Rohdaten, Datensätzen oder detaillierten Datensammlungen legen. Im Gegensatz zu traditionellen Ergebnispublikationen fokussieren Datajournals stärker auf Transparenz, Wiederverwendbarkeit und offene Zugänglichkeit von Daten, oft mit umfassenden Metadaten, Beschreibungen der Erhebungsmethoden und klaren Nutzungsbedingungen.

Sie ermöglichen es Forschenden, Datensätze unabhängig von einer spezifischen Studienveröffentlichung zu zitieren, zu verlinken und in Folgeanalysen erneut zu verwenden. Typische Inhalte umfassen Datensätze, Begleitdokumente, Protokolle, Berechnungsmethoden und Qualitätskennzahlen. Wichtige Kriterien sind klare Lizenzierung (z. B. Creative Commons), eine Versionierung der Datensätze und gute Beschreibbarkeit (Metadaten), damit andere Forscherinnen und Forscher die Daten effizient finden, verstehen und nutzen können.

Weiterführende Informationen unter: <https://forschungsdaten.info/themen/finden-und-nachnutzen/forschungsdaten-finden/>.